

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034125>
 УДК 027.2(476):[001(062.552):303.443.2](100)

✉ *В. Н. Морозов*

Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки – участники Великой Отечественной войны: Н.А. Ракович, З.В. Шупеня, Ф.М. Хоменко, В.К. Петров, Н.Г. Холупов, И.В. Мороз, Д.П. Харитонович

Морозов Вячеслав Николаевич,
магистр истории,
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, отдел исследовательской и

научно-методической деятельности, научный сотрудник

Email: vnmor@list.ru

Аннотация. Статья посвящена истории Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки (в настоящее время – Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси, далее – БелСХБ). Представлены результаты историко-биографического исследования кадрового состава библиотеки в целях выявления работников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, рассказывается о семи бывших сотрудниках БелСХБ: Н.А. Раковиче, З.В. Шупене, Ф.М. Хоменко, В.К. Петрове, Н.Г. Холупове, И.В. Морозе и Д.П. Харитонович. Приводятся их биографии и боевой путь. Отмечается, что перечень работников БелСХБ, чьи судьбы затронула Великая Отечественная война, не исчерпывается указанными фамилиями, и исследовательская работа в этом направлении может быть продолжена.

Ключевые слова: *история Беларуси, Великая Отечественная война, биографистика, история библиотек Беларуси, Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси.*

Для цитирования: *Морозов, В. Н. Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки – участники Великой Отечественной войны: Н.А. Ракович, З.В. Шупеня, Ф.М. Хоменко, В.К. Петров, Н.Г. Холупов, И.В. Мороз, Д.П. Харитонович / В. Н. Морозов // Библиотечно-информационный дискурс. – 2025. – Т. 5, No 1–2. – С. 90–102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18034125>*

Статья поступила: 30.05.2025

Статья принята в печать: 30.05.2025

Статья опубликована: 29.12.2025

✉ **Viachaslau N. Marozau**

Staff members of the Belarusian Agricultural Library – participants of the Great Patriotic War: N. A. Rakovich, Z. V. Shupenya, F. M. Khomenko, V. K. Petrov, N. G. Kholupov, I. V. Moroz, D. P. Kharitonovich

Viachaslau N. Marozau

Master of History, I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Research, Scientific and Methodological Activity, Researcher (Minsk, Belarus)

Email: vnmor@list.ru

Abstract. The study examines the history of the Byelorussian Republican Scientific Agricultural Library, which is currently known as the I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, hereinafter referred to as BelAL. The results of a historical and biographical study of the library's staff are presented, aimed at identifying employees who were participants and veterans of the Great Patriotic War. Specifically, attention is given to seven former staff members of the BelAL: N.A. Rakovich, Z.V. Shupenya, F.M. Khomenko, V.K. Petrov, N.G. Kholupov, I.V. Moroz, and D.P. Kharitonovich. The paper recounts their biographies along with their service during the war. It is noted that the list of employees of the BelAL whose lives were affected by the Great Patriotic War is not limited to the names mentioned, and further research in this area may be continued.

Keywords: history of Belarus, Great Patriotic War, biographistics, history of libraries in Belarus, Belorussian Republican Scientific Agricultural Library, I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus.

For citation: Marozau V. N. Staff members of the Belarusian Agricultural Library – participants of the Great Patriotic War: N.A. Rakovich, Z.V. Shupenya, F.M. Khomenko, V.K. Petrov, N.G. Kholupov, I.V. Moroz, D.P. Kharitonovich. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2025, vol. 5, no. 1–2, pp. 90–102 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18034125>

The article was received: 30.05.2025

The article was accepted for publication: 30.06.2025

Article published: 29.12.2025

Введение

Памятные даты белорусской истории – 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 80-летие Великой Победы – актуализировали в научной работе Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (далее – БелСХБ) исследовательские направления, связанные с событиями и осмыслением Великой Отечественной войны. Так, в рамках изучения истории БелСХБ проводилось историко-биографическое исследование кадрового состава библиотеки с целью

выявления работников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Учитывая, что БелСХБ была образована в 1960 г., было выдвинуто предположение о том, что среди ее сотрудников могли быть непосредственные участники боевых действий, партизанской борьбы и подпольного сопротивления, труженики тыла. Уже на начальном этапе поисково-аналитической работы удалось обнаружить четырех таких человек, изучить их биографии и боевой путь. Результаты этой работы изложены в научной публикации «Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки – участники Великой

Отечественной войны. Учитывая, что БелСХБ была образована в 1960 г.¹ было выдвинуто предположение о том, что среди ее сотрудников могли быть непосредственные участники боевых действий, партизанской борьбы и подпольного сопротивления, труженики тыла. Уже на начальном этапе поисково-аналитической работы удалось обнаружить четырех таких человек, изучить их биографии и боевой путь. Результаты этой работы изложены в научной публикации «Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки – участники Великой Отечественной войны: М.Л. Жук, А.А. Гук, Я.Т. Кондратенков, Н.П. Латышев» [1].

Цель данной статьи – представить новые результаты проводимого исследования. В данную работу включены биографии и описание боевого пути еще семи бывших работников БРНСХБ – участников войны: Николая Архиповича Раковича, Зинаиды Васильевны Шупени, Федора Максимовича Хоменко, Владимира Кузьмича Петрова, Николая Григорьевича Холупова, Ивана Викторовича Мороза и Дианы Петровны Харитонович.

Источниковой базой для выявления указанных персоналий послужили документы текущего архива БелСХБ, в частности, личные дела ее бывших сотрудников. При изыскании сведений биографического характера (прежде всего, подробностей боевого пути) использовались ресурсы свободного доступа, содержащие данные об участниках Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах и подпольных организациях, их подвигах и награждениях: «Память народа», «Подвиг народа» и «Партизаны Беларуси».

Сведения, выявленные в электронных базах данных, сопоставлялись с материалами личных дел (анкетами, автобиографиями, характеристиками, учетными документами по кадрам), что позволило уточнить отдельные биографические факты, варианты написания фамилий, имен и отчеств, а также хронологию прохождения службы. В ряде случаев учитывались расхождения в датировках и наименованиях воинских частей, обусловленные особенностями заполнения документов военного времени и последующими изменениями административно-территориального деления; приоритет отдавался сведениям, подтвержденным несколькими независимыми источниками.

¹До 2000 г. БелСХБ носила название Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека (БРНСХБ).

Материал статьи организован по персоналиям и включает краткие биографические сведения, а также данные о наградах и поощрениях.

Ракович Николай Архипович – сотрудник, заместитель директора библиотеки (1960–1963)

Рисунок 1. – Н.А. Ракович [5, л. 2]

Figure 1. – N.A. Rakovich [5, p. 2]

Н.А. Ракович родился 25 декабря 1913 г. в крестьянской семье, проживавшей в деревне Жоровка, находящейся сейчас в Пуховичском районе Минской области. После окончания школы в расположенном неподалеку местечке Дукора [5, л. 2, 2об.] в 1934 г. он поступил на полеводческое отделение Марьино-Горского сельскохозяйственного техникума (сейчас – Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка), который окончил в 1938 г. по специальности «агроном-полевод средней квалификации» [5, л. 7–7об.]. После года работы агрономом-семеноводом на Большевикской МТС (Минский район) Н.А. Ракович стал студентом агрономического факультета Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках, но, проучившись год, ушел оттуда. Он отправился в воссоединенный с Белорусской ССР (БССР) город Столин (в тогдашней Пинской области), где получил место заведующего межрайонной контрольно-семенной лабораторией [5, л. 2, 2об.].

В июне 1941 г. 27-летний Н.А. Ракович был призван в Красную Армию. Находился на Западном фронте (рисунок 2). Кроме того, выполнял спецзадание Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии в тылу врага на территории Брестской области [5,

5л.2об.]. Ни маршрутов своего боевого пути, ни подробностей службы в тылу Николай Архипович не сообщает, однако ресурс «Память народа» содержит сведения о нахождении красноармейца Н.А. Раковича в годы Великой Отечественной войны в расположении 36-й и 33-й запасных стрелковых бригад [6]. Николай Архипович упоминает, что приписан он был к «минометным» войскам [5, л.3об.].

The image shows a handwritten document, likely a nominal list of enlisted personnel. It consists of several columns of text, with names and other identifying information written in cursive. The document is aged and has some stains. The text is written in Russian and appears to be a list of names and details for a military unit.

Рисунок 2. – Сведения о Н.А. Раковиче из именованного списка на рядовой состав батареи 45-мм пушек 36-го запасного стрелкового полка [6]

Figure 2. – Information on N.A. Rakovich from the nominal list of the enlisted personnel of the 45-mm gun battery of the 36th Reserve Rifle Regiment [6]

В июле 1944 г. Н.А. Ракович был демобилизован и вернулся в Пинскую область, где стал работать старшим агрономом в Ленинском районе. В декабре он вступил в КПСС. В феврале 1945 г. он был назначен начальником государственной инспекции по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений по Минской области [5, л.2, 2об.] и переехал в столицу. В 1946 г. Николай Архипович поступил, а в 1948 г. окончил карантинный факультет Ленинградского института прикладной зоологии и фитопатологии по специальности «растительный карантин» и получил звание специалиста высшей квалификации по растительному карантину [5, л. 2, 8]. В ноябре 1949 г. он перешел на работу в Белглавзаготльнопром (где трудился начальником отдела тресталубяных культур и старшим агрономом), в июле 1957 г. – в минский аэропорт (техником-садоводом) [5, л. 2об.], а 20 октября 1958 г. получил должность заместителя управляющего делами Академии сельскохозяйственных наук БССР [5, л. 4].

14 сентября 1960 г. Н.А. Ракович, которому на тот момент было 46 лет, в заявлении на имя тогдашнего директора БРНСХБ Михаила Жука попросил принять его на работу на любую вакантную должность в библиотеке [5, л. 6]. Заявление было удовлетворено, и Николай Архипович был принят на временную сдельную работу «с выплатой

зарплаты согласно существующих расценок» [5, л. 5]. 15 октября Н.А. Ракович уволился из Академии сельскохозяйственных наук БССР [5, л. 4]. 31 марта 1961 г. он подал на имя М.Л. Жука заявление с просьбой принять его на работу в должность заведующего хозяйством БРНСХБ [5, л. 1]. В библиотеке Н.А. Ракович проработал до 14 мая 1963 г., дослужившись до должности заместителя директора [5, л. 9].

Шупеня Зинаида Васильевна – главный библиограф, заведующий отделом, заведующий филиалом (отделением), библиотекарь, библиотекарь 2-й категории библиотеки (1968–1991)

Рисунок 3. – З.В. Шупеня (фотография из личного архива семьи З.В. Шупени)
Figure 3. – Z.V. Shupenya (photograph from Z.V. Shupenya's family archive)

З.В. Шупеня родилась 3 июня 1927 г. на территории современного Толочинского района Витебской области в крестьянской семье [9, л. 2]. Во время Великой Отечественной войны многие члены ее семьи встали в ряды защитников Родины: отец и три брата Зинаиды Васильевны сражались на фронте в составе действующей армии (двое из братьев погибли), еще один брат и сестра ушли в партизаны. Поэтому оставшиеся на оккупированной территории Зинаида с матерью подвергались преследованиям [9, л. 4].

Территория проживания семьи находилась в зоне действия партизанского соединения, поэтому 1 октября 1943 г. (рисунок 4) в возрасте 16-ти лет З.В. Шупеня вступила рядовой в 3-й партизанский отряд 2-й Белорусской

партизанской бригады имени К.П.Пономаренко [10], в которой уже состоял ее старший брат [11]. Командование бригады дает девушке следующую боевую характеристику: «... Проявила себя дисциплинированным, храбрым, находчивым бойцом, безукоризненно выполняла все приказы и поручения командования. Внешне похожая на ребенка (маленький рост), она неоднократно проникала в фашистские гарнизоны и выполняла ответственные задания, принимала участие в боевых и диверсионных операциях. За отличное выполнение задания по обеспечению медсанчасти бригады медикаментами Зинаиде Васильевне командованием бригады была объявлена благодарность» [10]. По свидетельствам ее боевых товарищей, девушка была отважной разведчицей. Среди заданий, успешно выполненных ею, были: добыча ценных сведений о наличии живой силы и техники противника; проведение населения из гарнизонов противника в партизанскую бригаду; уничтожение наземных линий связи, живой силы и техники врага [11]. В партизанском отряде З.В.Шупеня находилась до 27 июня 1944 г. [10] и вернулась домой только после полного освобождения Толочинского района от немецко-фашистских войск.

Рисунок 4. – Архивная справка из партархива Института истории партии при ЦК КПБ на имя З.В.Шупени (15 декабря 1980 г.) [11]

Figure 4. – Archival certificate addressed to Z.V. Shupenya from the Party Archive of the Institute of Party History under the Central Committee of the Communist Party of Belarus (December 15, 1980) [11]

В 1948 г. Зинаида завершила получение среднего образования и поступила на библиотечный факультет Минского государственного педагогического института имени А.М.Горького, который окончила в 1952 г. по специальности «библиотековедение» с присвоением

квалификации и звания библиотекаря [9, л. 4, 5]. Трудовую деятельность она начала в Могилеве заведующей методическим кабинетом областной библиотеки, затем работала в Перми библиотекарем 8-й городской библиотеки. С 1956 г. Зинаида Васильевна – в Минске, где сначала трудилась старшим методистом двух библиотек: Государственной библиотеки БССР имени В.И.Ленина (1956–1957) и областной библиотеки имени А.С.Пушкина (май – декабрь 1958 г.). В 1958–1966 гг. она – старший библиограф справочно-информационного фонда Института научно-технической информации. В 1966–1968 гг. З.В.Шупеня работала в Республиканской научно-педагогической библиотеке: старшим библиографом, заведующей отделом научной библиографии и заместителем директора по научной работе. В апреле – августе 1968 г. она заведовала библиотекой специального конструкторского бюро текстильной и легкой промышленности [9, л. 20б].

26 августа 1968 г. 41-летняя З.В.Шупеня была принята в БРНХБ на должность главного библиографа [9, л. 6]. 6 февраля 1979 г. она была переведена на должность заведующей филиалом в Белорусском научно-исследовательском институте экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского [9, л. 10]. Какое-то время в этот период она успела поработать заведующей информационно-библиографическим отделом [9, л. 8]. Заведовала вышеуказанным филиалом (который вскоре был реорганизован в отделение) Зинаида Васильевна до 31 мая 1983 г. (с некоторыми перерывами) [9, л. 22], а затем перешла на должность библиотекаря данного подразделения [9, л. 24]. Из БРНХБ З.В.Шупеня ушла 13 сентября 1991 г. в должности библиотекаря 2-й категории [9, л. 25], посвятив учреждению 23 года профессионального труда.

Хоменко Федор Максимович – начальник хозяйственного отдела библиотеки (1970–1978)

Ф.М. Хоменко родился 15 мая 1915 г. на территории нынешней Полтавской области Украины [13, л. 1] в бедной крестьянской семье. После получения семилетнего образования поступил в сельскохозяйственный техникум [13, л. 3], который окончил в 1935 г. с квалификацией зоотехника [13, л. 1]. Работал по специальности до октября 1936 г. [13, л. 10б], когда был призван в Красную Армию [13, л. 3]. Сначала был направлен курсантом в учебно-танковый батальон в Киеве, а в 1938 г. стал курсантом бронетанкового училища

Ульяновске [13, л. 1об.]. В июле 1939 г. вступил в КПСС [13, л. 1]. С декабря 1940 г. – в действующей армии на различных технических должностях [13, л. 1об.].

Рисунок 5. – Ф.М. Хоменко [12]

Figure 5. – F.M. Khomenko [12]

22 июня 1941 г. 26-летний Федор Максимович находился в составе 99-й стрелковой дивизии. До июня 1942 г. он воевал на Южном фронте, с сентября – на Донском. 15 апреля 1943 г. – помощник начальника военно-технического снабжения данного подразделения капитан Ф.М. Хоменко был награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что «в боях дивизии за Сталинград ... лично руководил работой автотранспорта частей дивизии, обеспечивая своевременный подвоз боеприпасов, продовольствия и горючего... руководил эвакуацией трофейных машин с поля боя и восстановлением последних, что значительно пополнило автопарк частей дивизии» (рисунок 6) [14]. Спустя 3 дня подразделение было преобразовано в новую дивизию, получившую номер 88. В ее составе Федор Максимович в том же 1943 г. был удостоен медали «За оборону Сталинграда» [15]. Великую Отечественную войну Ф.М. Хоменко закончил в звании подполковника [12] и находился в армии до 1957 г. [13, л. 3]. К этому времени он стал кавалером ордена Красной Звезды (1949) и ордена Красного Знамени (1954), был отмечен медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Японией» и вторично – «За боевые заслуги» (1946) [15]. В 1951–1955 гг. учился в Военной академии тыла и транспорта, где получил высшее образование по специальности «снабжение

горючим» [13, л. 1].

12.4.1943
12.4.
188

Все графы заполнять полностью

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя и отчество ХОМЕНКО Федор Максимович
 2. Звание Капитан 3. Должность, часть Пом.нач. ВТО 99 Краснознаменной стрелковой дивизии
 Представляется к ордену "Красная звезда"
 4. Год рождения 1915 5. Национальность Украинец 6. Партийность Чл. ВКП(б)
 7. Участие в гражданской войне и в последующих боевых действиях по защите СССР (где, когда) не участвовал в Отечественной войне с 22.6.41 по 12.6.42 г. Был в с. Уд. 42 г. Др.
 8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне не имеет
 9. С какого времени в Красной Армии с 1936 г. 10. Каким РВК призван Кадровый
 11. Чем ранее награжден (за какие отличия) не награждался
 12. Последний домашний адрес (представляемого к награждению или его семьи)

I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

В боях дивизии за Сталинград и уничтожение окруженной группировки под Сталинградом лично руководил работой автотранспорта частей дивизии, обеспечивая своевременный подвоз боеприпасов, продовольствия и горючего. Несмотря на трудности подвоза отсутствием дорог и тяжелые условия добился того, что автотранспорт работал без перебоев. Руководил эвакуацией трофейных машин с поля боя и восстановлением последних, что значительно пополнило автопарк частей дивизии. В боях смел, решителен, молодой, энергичный командир. За проявленную находчивость, смелость, боевые заслуги достоин награждения правительственной наградой ордена "Красная звезда".

НАЧАЛЬНИК ПИТАВА 99 ПОД ПОДПОЛКОВНИК Антонов /ТАЛТУ/

Командир (начальник)
(подпись)

• МВРТА 1943 г.

Рисунок 6. – Наградной лист Ф.М. Хоменко (1943 г.) [14]

Figure 6. – Award sheet of F.M. Khomenko (1943) [14]

После демобилизации Федор Максимович переехал в Беларусь, где стал работать на ответственных должностях в автотранспортной отрасли [13, л. 1об.]. С 1961 г. – в Минске [13, л. 3]. 16 июля 1970 г. 55-летний Ф. М. Хоменко был принят на должность начальника хозяйственного отдела БРНСХБ [13, л. 5] и пробыл на ней почти 8 лет. Он был уволен 27 марта 1978 г. по собственному желанию [13, л. 7] в связи с выездом из Минска [13, л. 6].

Петров Владимир Кузьмич – слесарь-сантехник БРНСХБ (1970–1973)

В.К. Петров родился 2 января 1925 г. на территории современной Новосибирской области России в крестьянской семье. Имел образование четыре класса [16, л. 1], работал в колхозе [16, л. 1об.]. В январе 1943 г., после достижения восемнадцатилетнего возраста, был призван в армию. Воевал в составе 21-го гвардейского воздушно-десантного полка 7-й гвардейской воздушно-десантной

дивизии на 2-м и 3-м Украинских фронтах [17].

7 декабря 1944 г. в ходе наступления на Будапешт во время танковой контратаки немцев в критический момент, когда наводчик и расчет вышли из строя, младший сержант замковой батареи 75-мм пушек В.К. Петров развернул пушку и начал беглым огнем бить по противнику, в результате чего уничтожил станковый пулемет с расчетом и убил до десяти немецко-венгерских солдат [17]. Неделью спустя Владимир Кузьмич был награжден орденом Славы III степени (рисунок 7) [18].

13 апреля 1945 г. на заключительном этапе штурма Вены младший сержант В.К. Петров, будучи наводчиком орудия батареи 76-мм пушек, под ураганным огнем выкатил пушку на прямую наводку к Дунайскому мосту и уничтожил пулемет противника, после чего отразил одну контратаку немцев, ликвидировав более десяти немецких солдат [19]. 3 мая Владимир Кузьмич был награжден орденом Красной Звезды [18].

По итогам Великой Отечественной войны В.К. Петров, кроме перечисленных выше орденов, был отмечен медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) [18], «За взятие Будапешта» и «Завзятие Вены» [16, л. 2об.].

В 1949 г. Владимир Кузьмич был демобилизован и направился в Беларусь. До 1952 г. он трудился рабочим на Брестской государственной конюшне (Жабинковский район), затем переехал в Минск. Здесь он работал трактористом учебно-опытного хозяйства «Курасовщина» (1952–1963) и старшим кочегаром котельной Института почвоведения (с 1963 г.) [16, л. 1об.]. 1 сентября 1970 г. 45-летний В.К. Петров был зачислен в БРНХБ слесарем-сантехником на полставки [16, л. 4] и проработал по совместительству с небольшим перерывом до 1 июля 1973 г. [16, л. 8].

Холупов Николай Григорьевич – заместитель директора библиотеки по общим вопросам (1980–1989)

Все графы заполнять полностью

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя и отчество Петров Владимир Кузьмич

2. Звание Младший сержант 3. Должность, часть Замковая батарея 75-мм пушек

4. Год рождения 1925 5. Национальность Русский 6. Партийность член КПСР с 1946

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и отечественной войне (где, когда) с 8.8.1943-12.9.1943, 2-й укр. фронт, с 10.1943-14.11.44, 2-й укр. фронт с 14.11.1944 по 31.1.1945, 3-й укр. фронт

8. Имеет ли ранения и контузы в отечественной войне легко ранен 19.9.1943 года

9. С какого времени в Красной Армии с января 1943 года 10. Каким РВК признан Среднеазиатским РВК Ново-Сибирской области

11. Чем ранее награжден (за какие отличия) не награждался

12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

7-го декабря 1944 года в районе деревни Липовка в момент жаркого боя во время танковой контратаки немцев в критический момент, когда наводчик и расчет вышли из строя, тов. Петров развернул пушку и начал беглым огнем бить по противнику. В результате чего уничтожил станковый пулемет с расчетом и убил до 10 немецко-венгерских солдат.

Тов. Петров достоин к правительственной награде орденом Славы 3-ей ст.

8 декабря 1944 г. Директор (подпись)

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-ей ст. Директор (подпись)

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-ей ст. Директор (подпись)

Достоин правительственной награды орденом Славы 3-ей ст. Директор (подпись)

Рисунок 7. – Наградной лист В.К. Петрова (декабрь 1944 г.) [17]
Figure 7. – Award sheet of V.K. Petrov (December 1944) [17]

Рисунок 8. – Н.Г. Холупов [20]
Figure 8. – N.G. Kholupov [20]

Н.Г. Холупов родился 10 декабря 1918 г. [20] в крестьянской семье из деревни Кузовино на территории современного Горецкого района Могилевской области [21, л. 1]. В 1934 г. он закончил семилетнюю школу и, продолжая обучение в средней школе [21, л. 3], начал трудовую деятельность рабочим на строительстве маслосырзавода в Горках. В 1937 г. Николай переехал в Челябинскую область РСФСР, где сначала устроился работать на шахту по добыче золота в поселке Пласт [21, л. 1об.], а спустя два года [21, л. 3]

поступил в Челябинский строительный техникум. Здесь 22-летнего студента застала война. В январе 1942 г. [21, л. 1об.], с четвертого курса техникума [21, л.1] Н.Г.Холупов был призван в армию.

Согласно данным, приведенным в личном деле Николая Григорьевича, сначала он служил рядовым в военной части 1308 в Челябинске, а в марте был направлен в расположение 183-й стрелковой дивизии, где стал командиром отделения 195-го стрелкового полка. Здесь он получил ранение почки и с июля по сентябрь 1943 г. находился в госпитале в г. Чапаевске Куйбышевской (сейчас – Самарской) области РСФСР. В сентябре 1943 г. Н.Г.Холупов поступил в Тамбовское военное училище, располагавшееся в г. Сызрань той же Куйбышевской области, которое окончил в феврале 1945 г. После этого он был направлен на 3-й Белорусский фронт, где командовал огневым взводом [21, л. 1об.].

Открытые источники дополняют эту информацию. Так, в наградном листе Н.Г.Холупова, размещенном на ресурсах «Память народа» и «Подвиг народа», указывается, что на фронт Николай Григорьевич был направлен в мае 1943 г., а ранение получил 13 июля [22; 23]. По данным ресурса «Память народа» младший лейтенант (затем лейтенант) Н.Г.Холупов в годы Великой Отечественной войны проходил службу в составе 1337-го горно-стрелкового полка 318-й горно-стрелковой дивизии и 43-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии [20]. 16-я стрелковая дивизия, действительно, в 1944–1945 гг. входила в состав 3-го Белорусского фронта. 6 апреля 1945 г. командир взвода 120-мм минометов 43-го гвардейского стрелкового полка младший лейтенант Николай Григорьевич Холупов при прорыве немецкой обороны в районе деревни Вартен (сейчас – поселок Шоссейное Калининградской области России) своим подразделением уничтожил две огневые точки противника и подавил огонь 81-мм минометной батареи противника; при взятии деревни Кальген (то же Шоссейное) взвод Холупова уничтожил до взвода немецких солдат и офицеров, а при взятии деревни Шенбуш своим взводом уничтожил 3 пулемета и 14 немецких солдат (рисунок 9) [22; 23]. За этот боевой подвиг Николай Григорьевич спустя 13 дней был награжден орденом Отечественной войны II степени [24]. В списке боевых наград Н.Г.Холупова также имеются медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [20]. В октябре 1945 г. он

был принят в члены КПСС [21, л. 1].

Рисунок 9. – Наградной лист Н.Г.Холупова (апрель 1945 г.) [23]

Figure 9. – Award sheet of N.G. Kholupov (April 1945) [23]

Николай Григорьевич был демобилизован в звании лейтенанта в июле 1946 г. [25]. С октября он жил и работал в г. Запорожье Украинской ССР, а в апреле 1950 г. вернулся в Беларусь. С 1951 г. проживал в Минске [21, л. 1об.]. В 1952 г. Н.Г.Холупов поступил на заочное отделение Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, которое окончил в 1958 г. [21, л. 3] по специальности «ученый агроном» [21, л. 1]. Учебу он совмещал с работой на Минском тонкосуконном комбинате, где руководил отделом снабжения и жилищным отделом [21, л. 1об.].

В 1957 г. Николай Григорьевич работал в сельском хозяйстве: он трудился и агрономом в колхозе, и научным работником, и возглавлял экспериментальную базу. В 1963 г. был назначен главным специалистом Министерства сельского хозяйства БССР, а в 1975 г. – главным агрономом Республиканского треста по семеноводству картофеля [21, л. 3]. С мая 1979 г. –

персональный пенсионер [21, л. 1об.].

Личный листок по учету кадров БРНСХБ на имя Н.Г. Холупова заполнен 18 января 1979 г., однако, свидетельства о работе Николая Григорьевича в библиотеке сохранились только за февраль 1980 – май 1989 гг. В этот период он занимал должность заместителя директора (на тот момент – Владимира Александровича Голубева) по общим вопросам [21, л. 4, 6]. Покинул Н.Г. Холупов БРНСХБ по собственному желанию [21, л. 6] в связи с выходом на пенсию [21, л. 5]. На тот момент ему было 70 лет.

Наряду с проработавшими в БРНСХБ несколько лет Н.А. Раковичем, З.В. Шупеней, Ф.М. Хоменко, В.К. Петровым и Н.Г. Холуповым, следует обязательно упомянуть и участников Великой Отечественной войны, отдавших библиотеке не самый большой, но тем не менее определенный период своей трудовой биографии: Ивана Викторовича Мороза и Диану Петровну Харитонович.

И.В. Мороз (1914 года рождения) работал в БРНСХБ два месяца – с 17 октября до 16 декабря 1966 г. [26, л. 5, 6]). В мае 1941 г., за месяц до начала Великой Отечественной войны, он был повторно призван в ряды Красной Армии «на защиту Советской Родины» и служил там до 1946 г. [26, л. 2об.]. Воевал снайпером на Западном фронте: начинал свой воинский путь в 105-й стрелковой бригаде 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии (октябрь 1942 г.; во время двухнедельной боевой стажировки лично ликвидировал 38 немецких солдат и офицеров (рисунок 10)), свой боевой путь продолжил в 265-м стрелковом полку 7-й мотострелковой дивизии внутренних войск народного комиссариата внутренних дел (с октября 1942 г.) [27]. Великую Отечественную войну закончил в звании младшего сержанта [28]. Был награжден медалями «За отвагу» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и «За оборону Москвы» (1945) [29], а также орденом Отечественной войны II степени (1985) [30].

В БРНСХБ И.В. Мороз временно исполнял обязанности редактора на период болезни постоянного сотрудника учреждения. Работа в библиотеке носила для него характер совместительства: он трудился на полставки [26, л. 5], совмещая эту деятельность с основной службой в Министерстве сельского хозяйства БССР. В то время Иван Викторович занимал там ответственную должность – возглавлял управление жилыми домами, обеспечивая руководство и организацию работы в сфере ведомственного

жилищного фонда [26, л. 2об.]. Таким образом, его деятельность в библиотеке сочетала редакционную работу с административным опытом, приобретенным в системе государственного управления.

Рисунок 10. – Наградной лист И.В. Мороза (октябрь 1942 г.) [27]
Figure 10. – Award sheet of I.V. Moroz (October 1942) [27]

Д.П. Харитонович (1925 года рождения) – участница партизанского движения на территории Беларуси. В 1943–1944 гг. она сражалась в партизанском отряде имени Н.А. Островского в составе 225-й партизанской бригады имени А.В. Суворова (рисунок 11) [31, л. 4; 32], действовавшей в тогдашних Слуцком и Гресском (ныне упразднен) районах Минской области.

18 апреля 1968 г. 43-летняя Д.П. Харитонович была зачислена в БРНСХБ на должность младшего библиотекаря отдела обслуживания и книгохранения [31, л. 5]. Однако, проработала в библиотеке она всего три месяца. Вскоре после трудоустройства она была переведена в филиал БРНСХБ при Министерстве сельского хозяйства БССР. Помещение филиала было подвальным, температура воздуха в нем была низкой, и Диана Петровна часто болела.

Поэтому 23 июля она подала заявление о переводе ее обратно в главное здание библиотеки или же освобождении от работы, если возможности для перевода нет [31, л. 6].

Видимо, возможности не было, потому что 5 августа Д.П.Харитонович была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию [31, л. 7].

Рисунок 11. – Извещение от Белорусского штаба партизанского движения на имя С.П. Харитонович (4 декабря 1944 г.) [32]

Figure 11. – Notification from the Belarusian Headquarters of the Partisan Movement addressed to S.P. Kharitonovich (December 4, 1944) [32]

Заключение

Перечень ветеранов – участников Великой Отечественной войны, чья судьба затем оказалась связана с БелСХБ, не исчерпывается фамилиями Н.А.Раковича, З.В.Шупени, Ф.М.Хоменко, В.К.Петрова, Н.Г.Холупова, И.В.Мороза, Д.П.Харитонович, а также М.Л.Жука, А.А.Гука, Я.Т.Кондратенкова и Н.П.Латышева. Фронтников среди работников библиотеки было значительно больше. Интерес именно к названным личностям вызван прежде всего полнотой имеющихся о них сведений и увлекательностью их биографий (в первую очередь военных). Работа в этом направлении не завершена, продолжение исследований будет способствовать открытию новых персоналий – сотрудников БелСХБ – участников Великой Отечественной войны.

Список использованных источников

1. Морозов, В. Н. Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки – участники Великой Отечественной войны: М. Л. Жук, А. А. Гук, Я. Т. Кондратенков, Н. П. Латышев / В. Н. Морозов // Библиотечно-информационный дискурс. – 2024. – Т. 4, № 1. – С. 73–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704267>

2. Память народа : [сайт]. – URL: <https://pamyat-naroda.ru> (дата обращения: 26.05.2025).
3. Подвиг народа : [сайт]. – URL: <https://podvignaroda.ru> (дата обращения: 26.05.2025).
4. Партизаны Беларуси : [сайт]. – Минск, 1998–2025. – URL: <https://partizany.by> (дата обращения: 26.05.2025).
5. Ракович Николай Архипович : лич. дело № 20 // Текущий архив Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиневича Национальной академии наук Беларуси (ТА БелСХБ).
6. Ракович Николай Архипович : свод. информ. // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991292243/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D3f17a4b5d2c9500ccea727c37053f11b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vm%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospital%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_nv_k_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_nv_k%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2025).
7. Ракович Николай Архипович : док. [о награждении] // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1519308998/ (дата обращения: 26.05.2025).
8. Ракович Николай Архипович 1913 г.р. // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=1519308998&tab=navDetailManUbil> (дата обращения: 26.05.2025).
9. Шупеня Зинаида Васильевна : лич. дело № 135 // ТА БелСХБ.
10. Шупеня Зинаида Васильевна : лич. листок по учету партизан. кадров // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/250654> (дата обращения: 26.05.2025).
11. Шупеня Зинаида Васильевна // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/250654> (дата обращения: 26.05.2025).
12. Хоменко Федор Максимович : документы // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer7755484/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%26first_name%3D%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%26middle_name%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D3f17a4b5d2c9500ccea727c37053f11b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vm%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospital%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_nv_k_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_nv_k%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2025).
13. Хоменко Федор Максимович : лич. дело № 162 // ТА БелСХБ.
14. Фронтовой приказ № 118/н от 15.04.1943 ВС 62 А Юго-Западного фронта : [о награждении капитана Хоменко Ф. М. медалью «За боевые заслуги»] // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=150432377&tab=navDetailDocument> (дата обращения: 26.05.2025).
15. Хоменко Федор Максимович 1915 г.р. // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=1105802302&tab=navDetailManCard> (дата обращения: 26.05.2025).

- обращения: 26.05.2025).
16. Петров Владимир Кузьмич: лич. дело №170 // ТА БелСХБ.
 17. Приказ подразделения №77/н от 17.12.1944 7 гв. ввд 3 Украинского фронта : [о награждении младшего сержанта Петрова В. К. «Орденом Славы III степени»] // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=43584057&tab=navDetailDocument> (дата обращения: 26.05.2025).
 18. Петров Владимир Кузьмич 1925 г.р. // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=1100894265&tab=navDetailManCard> (дата обращения: 26.05.2025).
 19. Приказ подразделения №84/н от 03.05.1945 7 гв. ввд : [о награждении младшего сержанта Петрова В. К. «Орденом Красной Звезды»] // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=43343365&tab=navDetailDocument> (дата обращения: 26.05.2025).
 20. Холупов Николай Григорьевич : свод. информ. // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91899627/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D0a486b677b6d7a29299f77244140c8e2b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrado_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospital%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2025).
 21. Холупов Николай Григорьевич : лич. дело №319 // ТА БелСХБ.
 22. Холупов Николай Григорьевич : [о награждении младшего сержанта Холупова Н. Г. «Орденом Отечественной войны II степени»] // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29661659/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D0a486b677b6d7a29299f77244140c8e2b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrado_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospital%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2025).
 23. Приказ подразделения №43/н от 19.04.1945 36 гв. ск : [о награждении младшего сержанта Холупова Н. Г. «Орденом Отечественной войны II степени»] // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=29661628&tab=navDetailDocument> (дата обращения: 26.05.2025).
 24. Холупов Николай Григорьевич 1918 г.р. // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=10102929641&tab=navDetailManCard> (дата обращения: 26.05.2025).
 25. Холупов Николай Григорьевич // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer11398361/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D0a486b677b6d7a29299f77244140c8e2b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrado_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospital%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2025).
 26. Мороз Иван Викторович: лич. дело №87 // ТА БелСХБ.
 27. Фронтовой приказ №1/н от 29.12.1942 ВС 7 МСД Западного фронта : [о награждении красноармейца Мороз И. В. медалью «За отвагу»] // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=150493880&tab=navDetailDocument> (дата обращения: 26.05.2025).
 28. Мороз Иван Викторович // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1373389542/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D0a486b677b6d7a29299f77244140c8e2b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrado_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospital%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2025).
 29. Мороз Иван Викторович 1914 г.р. // Подвиг народа. – URL: <https://podvignaroda.ru/?#id=1373758103&tab=navDetailManCard>. – Дата доступа: 26.05.2025.
 30. Мороз Иван Викторович : док. о награждении // Память народа. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1517298360/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Dca6915e8160894bb939c04345ff15e68b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrado_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospital%3Apotery_utochenie_potery%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2025).
 31. Харитонович Диана Петровна: лич. дело №127 // ТА БелСХБ.
 32. Харитонович Диана Петровна // Партизаны Беларуси. – URL: <https://partizany.by/partisans/218051/> (дата обращения: 26.05.2025).

23. Order of unit No. 43/n dated 19.04.1945 36th Guards Rifle Corps: on awarding Junior Sergeant N. G. Kholupov with the "Order of the Patriotic War, II degree". *The heroism of the people*. Available at: <https://podvignaroda.ru/?#id=29661628&tab=navDetailDocument> (accessed 26.05.2025) (in Russian).
24. Kholupov Nikolay Grigorievich, born in 1918. *The heroism of the people*. Available at: <https://podvignaroda.ru/?#id=1010229641&tab=navDetailManCard> (accessed 26.05.2025) (in Russian).
25. Kholupov Nikolay Grigorievich. *The memory of the people*. Available at: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer11398361/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D0a486b677b6d7a29299f77244140c8e2b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartotek%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_hospital%3Apotery_utochenie_potera%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voenpopoln%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_card_file%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_rvk_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (accessed 26.05.2025) (in Russian).
26. Moroz Ivan Viktorovich: personal file no. 87. *Current archive of the I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
27. Front Order No. 1/n of 29.12.1942 of the Armed Forces of the 7th Motorized Rifle Division of the Western Front: on awarding Red Army soldier I. V. Moroz with the Medal "For Courage". *The heroism of the people*. Available at: <https://podvignaroda.ru/?#id=150493880&tab=navDetailDocument> (accessed 26.05.2025) (in Russian).
28. Moroz Ivan Viktorovich. *The memory of the people*. Available at: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1373389542/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%BD%26middle_name%3D%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D0a486b677b6d7a29299f77244140c8e2b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_hospital%3Apotery_utochenie_potera%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voenpopoln%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_rvk_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (accessed 26.05.2025) (in Russian).
29. Moroz Ivan Viktorovich, born in 1914. *The heroism of the people*. Available at: <https://podvignaroda.ru/?#id=1373758103&tab=navDetailManCard> (accessed 26.05.2025) (in Russian).
30. Moroz Ivan Viktorovich: document about the awarding. *The memory of the people*. Available at: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1517298360/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3D%26last_name%3D%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%BD%26middle_name%3D%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Dca6915e8160894bb939c04345ff15e68b3573f3600cdbc1aa8742bd494516397v9%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_card%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_hospital%3Apotery_utochenie_potera%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voenpopoln%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_rvk_extra%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (accessed 26.05.2025) (in Russian).
31. Kharitonovich Diana Petrovna: personal case no. 127. *Current archive of the I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus* (in Russian).
32. Kharitonovich Diana Petrovna. *Partisans of Belarus*. Available at: <https://partizany.by/partisans/218051/> (accessed 26.05.2025) (in Russian).